

SHAHARLAR, LANDSHAFTLAR VA BINOLAR QURILISHIDA E'TIBORGA OLINISHI KERAK BO'LGAN VAZIYAT VA HOLATLAR

¹Axmedova Firuza Ma'rufjonovna, ²Nurullayeva Ximoyat Yunusovna

¹Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti “Muhandislik va Kompyuter grafika” kafedrası
o'qtuvchisi, ²Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17440031>

Annotatsiya. Ushbu taqdim etilayotgan maqola O'zbekiston hududidagi rejalashtirilmagan shaharlar, landshaftlar va binolar qurilishida yuz berayotgan, inobatga olinmagan unsurlar va harakatlar atrof-muhitga va aholiga salbiy oqibatlar olib kelayotganligi sabablari va uni bartaraf qilish uchun berilayotgan bir qancha takliflarni mujassam qilgan.

Kalit so'zlar. Ekologik barqarorlik, estetik, urbanistic, IQAir, Basklar o'lkasi, Vitoriya-Gasteys shahri, Yevropa yashil poytaxti, superbloklar.

Annotation: This article presents the reasons why the unplanned elements and actions taking place in the construction of unplanned cities, landscapes, and buildings in Uzbekistan are having negative consequences for the environment and the population, and several proposals are being made to eliminate them.

Keywords: Ecological sustainability, aesthetics, urbanistic, IQAir, Basque Country, city of Vitoria-Gasteiz, European Green Capital, superblocks.

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины, по которым незапланированные элементы и действия, имеющие место при строительстве незапланированных городов, ландшафтов и зданий в Узбекистане, оказывают негативное воздействие на окружающую среду и население, а также предлагается ряд мер по их устранению.

Ключевые слова: Экологическая устойчивость, эстетика, урбанистика, IQAir, Страна Басков, город Витория-Гастейс, европейская зеленая столица, суперкварталы.

Zamonaviy shaharsozlik va arxitektura jarayonlari inson hayotini qulaylashtirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarga moslashish vazifasini bajaradi. Shaharlar, landshaftlar va binolarni loyihalash jarayonida nafaqat estetik, balki ijtimoiy, ekologik va muhandislik jihatlar ham chuqur o'rganilishi zarur. Qurilishda vaziyat va holatlarni e'tiborsiz qoldirish kelajakda urbanistik muammolar, ekologik iztiroblar va ijtimoiy noqulayliklarga olib kelishi mumkin.

Bugungi kunda shaharsozlik, landshaft va bino qurilishi bir-biridan ajratilgan holda emas, balki kompleks yondashuv asosida olib borilishi zarur. Masalan, yashil binolarni qurishda faqat bino ichidagi energiya samaradorligi emas, balki uning atrofidagi landshaft, ekologik muhit va transport aloqadorligi ham hisobga olinishi lozim.

Salbiy holatlar qurilish jarayonida inobatga olinmasa, shaharlar ekologik va ijtimoiy jihatdan izdan chiqadi, landshaftlar tabiiy muvozanatini yo'qotadi, binolar esa xavfsiz emas va qisqa umrli bo'lib qoladi

IQAir 2024 Jahon havo sifati hisoboti, 2025 yil mart statistik ma'lumotiga ko'ra O'zbekiston dunyo bo'yicha havosi ifloslangan mamlakatlar qatorida 19 o'rinda turadi.

1	Chad	91.8	47	South Africa	18.8	93	Uruguay	11.5
2	Bangladesh	78.0	48	Malaysia	18.3	94	Singapore	11.4
3	Pakistan	73.7	49	Azerbaijan	18.3	95	Austria	10.2
4	D.R. Congo	58.2	50	Montenegro	18.0	96	Lithuania	10.1
5	India	50.6	51	Sri Lanka	17.9	97	Panama	10.1
6	Tajikistan	46.3	52	Macao SAR	17.7	98	Bolivia	10.0
7	Nepal	42.8	53	Guyana	17.5	99	Russia	9.8
8	Uganda	41.0	54	Taiwan	17.5	100	Ecuador	9.7
9	Rwanda	40.8	55	Mexico	17.4	101	Ukraine	9.2
10	Burundi	40.3	56	El Salvador	17.3	102	Latvia	9.2
11	Nigeria	40.1	57	Israel	17.2	103	Germany	9.0
12	Egypt	39.8	58	Peru	17.1	104	Netherlands	8.9
13	Iraq	38.4	59	South Korea	17.0	105	Belgium	8.9
14	Ghana	35.8	60	Djibouti	16.8	106	Argentina	8.7
15	Indonesia	35.5	61	Mozambique	16.7	107	Spain	8.7
16	Gambia	35.2	62	Chile	16.6	108	Japan	8.6
17	United Arab Emirates	33.7	63	Hong Kong SAR	16.3	109	Cayman Islands	8.5
18	Bahrain	31.8	64	Paraguay	15.9	110	France	8.1
19	Uzbekistan	31.4	65	Algeria	15.4	111	Luxembourg	7.5
20	Qatar	31.3	66	Romania	15.3	112	Anguilla	7.4
21	China	31.0	67	Turkey	15.3	113	United Kingdom	7.4
22	Kuwait	30.2	68	Slovenia	15.2	114	Switzerland	7.3
23	Vietnam	28.7	69	Honduras	15.2	115	Denmark	7.2
24	Cameroon	27.6	70	Gabon	15.2	116	USA	7.1
25	Laos	27.5	71	Kazakhstan	15.1	117	Costa Rica	7.0
26	Turkmenistan	26.5	72	Georgia	15.1	118	Portugal	6.8
27	Togo	26.0	73	Brazil	14.9	119	Canada	6.7
28	Mongolia	25.6	74	Philippines	14.8	120	Norway	6.6
29	Bosnia Herzegovina	25.3	75	Poland	14.8	121	Liechtenstein	6.5
30	Myanmar	25.2	76	Nicaragua	14.8	122	Ireland	6.5
31	Saudi Arabia	25.1	77	Moldova	14.7	123	Trinidad and Tobago	6.1
32	Zimbabwe	24.8	78	Albania	14.5	124	Andorra	6.0
33	Ivory Coast	24.6	79	Kenya	14.3	125	Sweden	5.3
34	Armenia	24.4	80	Italy	14.2	126	Finland	5.2
35	North Macedonia	23.3	81	Croatia	13.8	127	Estonia	4.6
36	Libya	22.3	82	Colombia	13.8	128	Australia	4.5
37	Senegal	22.3	83	Slovakia	13.6	129	New Zealand	4.4
38	Ethiopia	22.2	84	Hungary	12.9	130	Iceland	4.0
39	Zambia	22.0	85	Kosovo	12.9	131	Grenada	3.2
40	Cambodia	21.9	86	Cyprus	12.8	132	Barbados	3.1
41	Kyrgyzstan	21.1	87	Czech Republic	12.7	133	Montserrat	2.7
42	Palestine	21.1	88	Suriname	12.5	134	Puerto Rico	2.7
43	Madagascar	20.5	89	Bulgaria	12.4	135	U.S. Virgin Islands	2.6
44	Serbia	20.2	90	Maldives	12.2	136	French Polynesia	2.5
45	Thailand	19.8	91	Malta	11.7	137	Bermuda	2.5
46	Guatemala	18.8	92	Greece	11.5	138	Bahamas	2.3

Bundan ko'rinib turibdiki O'zbekiston hududida amalga oshirilayotgan qurilish ishlari natijasida havo shunchalik ifloslanganki, aholi va tabiat bundan sezilarli darajada zarar ko'ryapti. Magistral va mahalliy yo'llarni kengaytirish maqsadida mavjud bo'lgan darxtnlar olib tashlanib, keltirilgan zarar qoplanmayapti buning natijasida inson sog'lig'iga ham ziyon keltirilayapti. Aniq ishlab chiqilmagan reja asosida amalga oshirilayotgan qurilish ishlari nafaqat hozirgi kunimizni balki kelajagimizni ham vayron qilib yuborish kuchiga ega.

Shaharlar, landshaftlar va binolar to'g'ri ishlab chiqilgan reja asosida qurilsa, atrof-muhitga va insoniyatga zarari salmoqli darajada kamayadi. Bu borada Ispaniyada joylashgan Basklar o'lkasidagi Vitoriya-Gasteys shahrini misol tariqasida olsak bo'ladi. Vitoria-Gasteiz 2012 yilda yashil jamoat joylarining yuqori nisbati, butun aholining ochiq yashil maydonlardan 300 metr masofada yashashi, bioxilma-xillik va ekotizim xizmatlari hamda shaharning yashil siyosati tufayli “Yevropa yashil poytaxti” unvoniga sazovor bo'lgan.

Vitoriya-Gasteys shahar hukumati 2008-yilda shahar barqaror harakatchanlik bo'yicha ambitsiyali rejani amalga oshira boshladi va “superblokklar” (“supermanzanas”)ni yaratdi: avtomobil harakati cheklangan, ko'chalar esa odamlarga qaytarilgan kengaytirilgan blokklar.

- Avtomobillar egallagan shahar hududining 75% endi piyodalar, velosipedchilar va jamoat transportiga bag‘ishlangan.
- Avtomobil harakati umumiy hisobda 12% ga, markaziy hududlarda esa 40% gacha kamaydi.
- Reja boshlanganidan beri CO₂ chiqindilari 40% dan ortiq qisqardi.
- Shovqin darajasi o‘rtacha 4 dB ga kamaydi — ko‘chalar sokinroq va xavfsizroq bo‘ldi.
- Jamoat transportiga elektr liniyalari qo‘shildi, veloyo‘llar bilan to‘liq integratsiya qilindi.
- Velosipeddan foydalanish 10 yil ichida 30% dan ortiq o‘sdi.
- Yashil maydonlarga kunlik kirish imkoniyati sezilarli oshdi: yangi maydonchalar, daraxtzorlar va ko‘cha jihozlari paydo bo‘ldi.

Bu model nafaqat harakatlanishni, balki hayot sifatini ham o‘zgartiradi:

- Havо ifloslanishi kamayadi
- Issiqlik orollari soni kamayadi
- Yashil hududlar yomg‘ir suvini yutib oladi va ekstremal ob-havo ta‘sirini yumshatadi
- Piyoda va velosiped harakati xavfsizroq bo‘ladi
- Mahalliy bizneslar jonlanadi

Iqlim inqirozi sharoitida shaharlarni qayta tasavvur qilish — bu shunchaki transport masalasi emas, balki omon qolish masalasi. Insonlar uchun loyihalashtirilgan shaharlar yanada chidamli, inklyuziv va raqobatbardosh bo‘ladi. Shaharlar, landshaftlar va binolar qurilishida turli vaziyat va holatlarni e‘tiborga olish kelajak avlodlar uchun qulay, xavfsiz va ekologik barqaror muhit yaratishning asosiy shartidir. Urbanizatsiya jarayonida inson va tabiat uyg‘unligini ta‘minlash, zamonaviy texnologiyalarni an‘anaviy me‘moriy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish muhim vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://www.acfa.org.sg/newsletters/2024-world-air-quality-report?utm>
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Belt_of_Vitoria-Gasteiz
3. <https://www.britannica.com/place/Vitoria-Gasteiz>
4. [CITIES FORUM | LinkedIn](#)